

BOSHLANG'ICH SINIF INGLIZ TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING MULOQOT MADANIYATI KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI

Kuldosheva Nigorahon Avezmurodovna

Doctoral student at Bukhara State Pedagogical
Institute and teacher at the department of Foreign Languages.

quldashovanigorahon@buxdpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059648>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinif ingliz tili darslarini tashkil etishda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning psixologik, jismoniy va ijtimoiy jihatlarini o'rganish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan holda muloqot madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim usullarini tanlash, ingliz tilini o'qitishning asosiy pedagogik - didaktik tamoyillariga e'tibor qaratish, o'quvchilarning muloqot madaniyati ko'nikmalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish strategiyalari va ularga amal qilishga oid ma'lumot va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: yosh xususiyatlari, nutq, muloqot madaniyati, "transfer", madaniyat kapsulasi, strategiya, kreativlik, kommunikativlik, tanqidiy fikrlash, interfaol usullar, tasavvur, ijodiy o'yin.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы изучения психологических, физических и социальных аспектов младших школьников при организации уроков английского языка в начальных классах, выбора методов обучения, направленных на формирование культуры общения с учетом их специфики, акцентирования внимания на основных педагогико - дидактических принципах обучения английскому языку, Стратегии совершенствования методики формирования у учащихся навыков культуры общения и их практического применения. информация и рекомендации изложены.

Ключевые слова: возрастные особенности, речь, культура общения, "перенос", капсула культуры, стратегия, креативность, коммуникативность, критическое мышление, интерактивные приемы, воображение, творческая игра.

Annotation. This article describes the study of psychological, physical and social aspects of students of small school age in the organization of elementary school English classes, the choice of educational methods aimed at the formation of a culture of communication, focusing on the basic pedagogical - didactic principles of teaching English, strategies for improving the methodology for the formation of students ' communication culture skills and information

Keywords: age characteristics, Speech, Communication Culture, “transfer”, culture capsule, strategy, creativity, communicativity, critical thinking, interactive methods, imagination, creative game.

Yurtimizda ta’limning xalqarolashuvi jarayoniga yo’naltirilgan milliy ta’lim dasturining integratsiyasi asosida xalqimizning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlari, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O‘zbekiston taraqqiyotining muhim sharti etib belgilab berildi. Bugungi taraqqiyot har bir o‘qituvchidan o‘ziga xos ijodkorlik, malaka va tajribani talab etib, bu o‘z navbatida ingliz tili fani o‘qituvchilari zimmasiga ham katta mas’uliyat yuklaydi. Kelajagamiz bo‘lgan yoshlarning erkin fikrlovchi, barkamol shaxs bo‘lib shakllanishida ularga xorijiy tillarni puxta o‘rgatish mazkur maqsadni amalga oshirishda muhim hisoblanadi. Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning psixologik, jismoniy va ijtimoiy jihatlarini o‘rganib, darsda o‘zlarini erkin tutishi va fikrini mustaqil ifodalashda to‘siq bo‘ladigan salbiy psixologik holatlarni aniqlash va bartaraf etish orqali o‘qituvchi o‘z oldiga qo‘ygan maqsadga erisha oladi. Demak, boshlang‘ich sinflarda ta’lim oladigan o‘quvchilarning o‘ziga xos xususiyatlarini e’tiborga olgan holda o‘qituvchi ham pedagog, ham psixolog bo‘libgina qolmasdan, balki ular bolalar bilan ishlash metodikasi va texnikasini ham puxta o‘zlashtirgan bo‘lishlari kerak.

Boshlang‘ich sinflarda ingliz tilini o‘quvchilarga o‘rgatishdan maqsad ularning shu tilda so‘zlash, yozish, tinglab va o‘qib tushunish, muloqotchanlik kabi ko‘nikmalarini shakllantirish bilan bir qatorda bolalarning tafakkuri, muloqot madaniyati, bilim olishga qiziqishi, faollik, mustaqillik, mehnatsevarlik, qiziquvchanlikni uyg‘otishga ham alohida e’tibor qaratiladi. Bolalarning aqliy va nutqiy qobiliyatini muvaffaqiyatli o‘stirish kelgusida fanlarni puxta o‘zlashtirishga imkoniyat yaratadi. O‘quvchilarda ingliz tili orqali mustaqil va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda ilg‘or pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish o‘ziga xos pedagogik - psixologik imkoniyatlar va dolzarb ahamiyatga ega.

Mavzuga oid adabiyotlarni o‘rganib chiqib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ingliz tili darslarida muloqot madaniyati ko‘nikmalarini shakllantirishda tilshunoslikning lisoniy imkoniyatlardan amaliy foydalanish, til birliklarining nutqda qo‘llanishi va ma’no-vazifa xususiyatlarini ochib berish o‘qituvchining kasbiy kompetentligi bo‘yicha eng asosiy ilmiy talab ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, ilmiy adabiyotlarda dunyo miqyosida texnik-

texnologik taraqqiyot natijasida ma'naviyat muammosi dolzarblashayotganligi, mazkur muammolar yechimi markazida shaxsning nutq madaniyati, muloqot salohiyatini rivojlantirish turganligi, tilga ma'naviyatni yuksaltiruvchi vositalardan biri sifatida munosabatda bo'lish kuchayib borayotganligi insonlarning muloqot madaniyati, neyrolingvistika, yurisingvistika, amaliy tilshunoslik kabi amaliy tilshunoslik sohalarini puxta o'zlashtirish natijasida o'quvchilarga ingliz tilida samarali muloqot qilishga o'rgatish metodikasini egallash natijasi yuqori ekanligi dalillar asosida yoritib berilgan.

Boshlang'ich sinf ingliz tili darslarida o'quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonida ularning lug'at boyligi oshadi, nutq va muloqoti rivojlanadi. Chunki darsda o'quvchi savollar beradi, savollarga javob izlaydi, tengdoshini tinglaydi, uning javobini baholaydi, dars jarayonidagi muloqotni kuzatadi, mulohaza qiladi.

Ta'lim va tarbiya jarayonining o'zaro muloqotga asoslanib tashkil etilishi kichik yoshdagi o'quvchining hayotiy voqea-hodisalarni tushunishiga, yaxshini yomondan ajratib olishga, o'z harakatlarini davr talabiga moslashtirishiga yordam beradi. Bola shaxsining rivojlanishi uchun ta'lim jarayonida faol muloqot va kundalik faoliyat zarur. Faoliyat va muloqot yordamidagina bola atrof-muhit bilan munosabatda bo'ladi, shu orqali uning bilish qobiliyati rivojlanadi, tafakkur qilish darajasi yuksaladi, xarakter sifatleri takomillashib, kamol topadi.

Boshlang'ich ta'limdan boshlab xorijiy tillarni o'qitish jarayoniga bo'lgan e'tibor va bunda tizimli yondashuvning ahamiyati eng dolzarb masala bo'lib, u nazariy va amaliy o'quv faoliyatining uyg'unligiga asoslanib amalga oshirilishi zarur. Boshlang'ich ta'limda xorijiy tillarni o'qitishning tizimli yondashuvlari muammolari izchil o'rganilib borilishi, ularning yechimlari topilishi va ommalashtirilishi bu jarayondagi pedagogik amaliyotning samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Boshlang'ich ta'limda chet tillarini o'qitishning asosiy pedagogik - didaktik tamoyillari:

- ilmiylik tamoyili;
- uning tarbiyaviy xarakteriga ega ekanligi;
- ta'limdagi onglilik, faollik, ko'rgazmalilik, tizimlilik;
- ta'limdagi uzviylik va uzluksizlik;
- bilimni puxta o'zlashtirishlik;
- ta'lim va tarbiyaning birligi;
- milliy qadriyatlarga asoslanganlik;

-xalqaro va milliy dastur integratsiyasining ta'minlanganligi;

-o'quvchi bilimni baholash mezonlariga e'tibor;

-o'qitishda o'quvchilarning individual xususiyatlarni hisobga olishlik tamoyillari bir-birlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, ma'lum tizimini tashkil qiladi. Ushbu tamoyillar doimiy ravishda bir – biri bilan bog'liq holda qo'llaniladi.

Ma'lumki, maktabda ikkinchi tilni o'rganish grammatik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, tilni bilish va madaniy tushunish kabi bir qator turli o'lchovlarni o'z ichiga oladi. Ingliz tilini o'rgatish shunchaki sintaktik tuzilmalar haqida nutq so'zlash yoki yangi lug'atni o'rganish emas, balki madaniy elementlarni o'z ichiga olishi kerak. Buning uchun dars va darsdan tashqari madaniy tadbirlar va maqsadlar puxta tashkil etilishi va o'qitish mazmunini boyitish uchun ingliz tili darslari rejalari doimiy ravishda ehtiyojlarga ko'ra takomillashtirilib borishi kerak bo'ladi.

Boshlang'ich sinf ingliz tili darslarida o'quvchilarning muloqot madaniyati ko'nikmalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish strategiyalari (1-rasmga qarang) bo'yicha quyidagi tavsiyalarga asoslanish lozim:

1-strategiya.

Muloqot madaniyatini shakllantirishni ta'minlovchi metodik materiallar bilan ta'minlash

2-strategiya.

Ko'p foydalaniladigan so'zlardan "transfer" vosita sifatida foydalanish

3-strategiya.

Rolli o'yinlarni ijtimoiy-madaniy yondashuv sifatida qo'llash

4-strategiya.

O'quvchilarni madaniyat kapsulalari orqali izlanishga va topilmalarini taqdim etishga undash:

5-strategiya.

O'quvchilarga madaniy ma'lumotlarga ega bo'lishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish:

1-rasm. Boshlang'ich sinf ingliz tili darslarida o'quvchilarning muloqot madaniyati ko'nikmalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish strategiyalari

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida so'zlashuv muloqotini samarali tashkil etishda ushbu strategiyalar bola shaxsini shakllantirishga yunaltiriladi, ya'ni o'rganilayotgan til sohasi bo'yicha standart talablaridagi mezonlarning uzlashtirilishiga erishish samarali kechadi. Dars jarayonida o'quvchining tinglab tushunish, gapirish, o'qish, yozuv faoliyati bola oldin egallagan ijtimoiy, madaniy, lisoniy, emotsional tajribasini boyitish uchun xizmat

qiladi. Muloqotdosh (kommunikant)larning o‘zaro suhbatlashayotganlarida bir-birlarini tushinishlari chet tilini bilishning asosiy mezoni hisoblanadi va natijada o‘quv strategiyalarining mazmun – mohiyati asosida o‘quvchida muloqot madaniyati ko‘nikmasining shakllanishiga erishiladi (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

Boshlang‘ich sinf ingliz tili darslarida o‘quvchilarning muloqot madaniyati ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish strategiyalari mazmuni

Strategiyalar	Mazmun-mohiyati
1-strategiya. Muloqot madaniyatini shakllantirishni ta‘minlovchi o‘quv metodik materiallar bilan ta‘minlash	Dars jarayonida mavzuga oid o‘quv materiallarining to‘g‘ri tanlanishi ish o‘quvchilarga haqiqiy tajribalarni o‘tkazishga yordam beradi. Ushbu materiallarga filmlar, yangiliklar ko‘rsatuvlari, teleko‘rsatuvlar, veb-saytlar, jurnallar, gazetalar, menyular va boshqa bosma nashrlar kiradi. Tegishli materiallardan foydalanish o‘quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.
2-strategiya. Ko‘p foydalaniladigan so‘zlardan “transfer” vosita sifatida foydalanish	Ingliz tilida kenga tarqalgan she‘r, maqol va topishmoqlar mazmunini muhokama qilish o‘quvchilarga ularning o‘z ona tilimizdagi mazmuni, farqi va o‘xshashligini tushunishga yordam beradi. Yangi so‘zlar tez yodlanib, ularning qayerda qanday ishlatilishi, talaffuzi, ta‘siri, yetib borishi, ifodalanishi, jamiyatda foydalanish kabi
3-strategiya. Rolli o‘yinlarni ijtimoiy-madaniy yondashuv sifatida qo‘llash	Dars jarayonida rolli o‘yinlardan foydalanish o‘quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirishda samarali yordam beruvchi usullardan biri bo‘lib, o‘quvchilarning ijtimoiy-madaniy hayotga tayyorlash vazifasini ham bajaradi.
4-strategiya. O‘quvchilarni “madaniyat kapsula”lari	Ingliz tilida ishlatiladigan sohaga oid so‘zlar bankidan iborat bo‘lib, ma‘lum mavzu yoki matn o‘rganilganda shu sohaga oid so‘zlar tanlanadi, innovatsion usullar asosida yangi so‘zlar mazmuni o‘rganiladi.

<p>orqali izlanishga va topilmalarini taqdim etishga undash</p>	<p>O'quvchilar maktab, oila, sayohat, tug'ilgan kun, urf-odatlar va fazilatlarga oid bo'limlarga bo'lingan so'zlarni ajrata oladilar.mavzular bo'yicha taqdimotlar qilishga o'rganadilar, tadqiqotchilik qobiliyatlari shakllanadi.</p>
<p>5-strategiya. O'quvchilarga muloqot madaniyati ko'nikmasini shakllantirishda AKTdan foydalanish</p>	<p>Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilini o'rganishga qiziqtirish orqali ularning muloqot madaniyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirishda AKT dan foydalanish juda ko'p afzalliklarga ega bo'lib, o'quvchilar ko'rganlarini tasavvurlari asosida takomillashtirilgan bilimlarga ega bo'lishadi. Kompyuter va unga biriktirilgan til o'rganish dasturlari xorijiy til o'rganuvchilarga sinflarda ko'proq mustaqillikni ta'minlaydi va o'quvchilarga kunning istalgan vaqtida o'z o'quv materiallari ustida ishlash imkoniyatini beradi.</p>

Ushbu strategiyalardan ingliz tilini o'qitish jarayonida uzluksiz foydalanish o'qituvchining pedagogik mahoratini oshirish bilan birgalikda, ular orasida o'zaro faol muloqot muhitini yaratilishini ta'minlaydi. Ushbu jarayonda o'qituvchilar o'quvchilarning yoshi va tilni bilish darajasiga mos ravishda materiallarni to'g'ri tanlash va ulardan maqsadli foydalanishlari, o'quvchilarning muloqotchanligini ta'minlovchi ta'lim metodlarini qo'llab, ularning mavzuga oid bilim va tasavvurlarini mustahkamlashi, ingliz tilini o'zlashtirishlarini yaxshilashi mumkin.

Ayniqsa, o'quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirishdagi eng samarali usullaridan biri rolli o'yinlar ekanligini Tomalin va Stempleskilar o'yin faoliyati insondagi madaniy xulq-atvor va muloqot modellarini tekshirishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Tadqiqotimiz davomida tavsiya etilayotgan mazkur strategiyalarga rioya qilish kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmasining shakllanishida kompyuter texnologiyasidan foydalanish ularga berilgan topshiriqlarni mustaqil bajarish uchun imkoniyat yaratishi, o'quvchilar istalgan vaqtda o'quv materiallarini o'zlashtirishlari, mazkur jarayonda interaktivlikning ta'minlashi, har bir o'quvchining ehtiyojlarini qondirish uchun turli xil virtual maydonlarni yaratish kabi innovatsion ta'lim muhiti yaratiladi.

Zamonaviy ta'lim jarayonlarida fan o'qituvchilariga qo'yiladigan muhim talablardan biri o'z ustida muntazam ishlash, pedagogik mahorati va kasbiy

kompetentligini oshirib borish, orqali o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatish, ta'limda kolleborativ yondashuv asosida ularda kommunikativlik, kreativlik, kritiklik ko'nikmalarini tarkib toptirishdan iborat. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatishda o'qituvchi o'quvchilarning psixologik, pedagogik va fiziologik rivojlanish qoidalarini bilib, o'rganib darsning maqsad va mazmunidan kelib chiqib, pedagogik texnologiyalarni darsda qo'llashi, o'quvchilar ongida muayyan mavzu asosida yangi tushunchalarni hosil qilish, mavzuga oid qoida, atamalar mohiyatini ochib berishi, uzviylik va izchillikka e'tibor berish, o'quvchilarning fikrlash darajasini rivojlantirib borish, ta'limiy uyinlarning izchilligi, xilma-xilligi va qiziqarli bo'lishiga erishish, mashg'ulotning o'zida yangi bilim asosida shakllangan ko'nikmalarini tekshirib borish, o'quvchilarning psixologik hususiyatlarini hisobga olish, dars jarayonida o'quvchilar ishtirokini kuchaytirib borish hamda bilimlar darajasini baholab borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2013-yil 8-maydagi «Uzluk-siz ta'lim tizimining chet tillar buyicha davlat ta'lim standartini tasdiklash tug'risida»gi 124-sonli karori. // Uzbekiston Respublikasi konun xujjatlari tuplami, 2013 y., 20-son, 251-modda.
2. Jumanazarov I.I. Chet tili darslarida pedagogik texnologiyalarni tashkil etish -dolzarb muammo. /«BoshlanFich ta'lim sifati va samaradorligini oshirish: muam-molar, yechimlar» mavzusidagi Respublika amaliy konferensiyasi. - T.: 2014.
3. National Standards in Foreign Language Education Project. (1996). Standards for foreign language learning: Preparing for the 21st century. Lawrence, KS:Author
4. Stevick, E. (1982). Teaching and learning languages.New York: Cambridge University Press Web-site:Center for Applied Linguistics: Definition of Terms.(2002) Retrieved October 12, 2006 from<http://www.cal.org/>
5. Lado, R. (1957). Linguistics across Cultures. Ann Arbor:University of Michigan Press

